

EFFICIËNTE DISTRIBUTIE VAN LEVENSMIDDELEN

door Dr W. J. v. d. Woestijne

Onder deze titel is het rapport verschenen van een studiegroep, welke onder auspiciën van de Contactgroep Opvoering Productiviteit van 27 Januari-7 Maart 1953 de Verenigde Staten bezocht teneinde een onderzoek in te stellen naar de methoden in de levensmiddelendistributie.

Het team, dat onder leiding stond van Drs S. C. Bakkenist was samengesteld uit alle belangrijke schakeringen uit groot- en kleinhandel in kruidenierswaren, terwijl ook de consumenten en de fabrikanten vertegenwoordigd waren. Deze veelzijdige samenstelling is aan het rapport, waaraan alle deelnemers actief hebben medegewerkt, ten goede gekomen.

De samenstellers hebben zich op het standpunt gesteld, dat de taak bestond in het doen van waarnemingen, zonder uit die waarnemingen conclusies voor een gewenst geachte verandering of verbetering in Nederland te trekken.

Hierdoor kon, ondanks de heterogene samenstelling van het team een rapport ontstaan, dat in zijn „bevindingen” de eensgezinde visie van alle deelnemers weergeeft.

Bewust heeft men zich beperkt tot het bestuderen van wat men „model-bedrijven” kan noemen, omdat daaruit voor de Nederlandse kruidenier lering te trekken is. De nadruk valt daarmee op het voor Nederlandse begrippen grote en zeer grote bedrijf. Aangezien evenwel 56 % van de omzet tot stand komt in de 13 % winkels met een omzet groter dan \$ 100.000.— per jaar kan men zeggen, dat deze bedrijven toonaangevend zijn voor de verhoudingen in die branche. Wij stellen ons voor in dit artikel ook een zelfstandig onderzoek in te stellen naar de grootte van de Amerikaanse kruidenierswinkel in verhouding tot de Nederlandse. Het heeft o.i. zin, dat te doen, omdat onze analyse, zij het langs andere weg, tot dezelfde conclusies voert als het hier besproken rapport.

Een van de „bevindingen” van het team, die zeker consequenties heeft, zowel voor de theoretische als voor de toegepaste economie, is, dat het „motief” voor de ondernemers niet is het directe streven naar maximum winst, maar *het streven naar omzetvergroting, mits deze natuurlijk nog (juist) rendabel is*. Zodra de producent (niet de handel) zich gedraagt volgens die regel, ontstaat bij een gegeven uitgangssituatie een andere positie, dan wanneer overeenkomstig het economisch motief naar winstmaximering gestreefd wordt. Het zou een interessant experiment zijn een theoretische economie, gebouwd op het economisch motief, te vergelijken met een theoretische economie, gebaseerd op het principe van de maximale, nog niet verliesgevend wordende, omzet. Bij een vrije en volkomen markt zullen winstmaximering en omzetmaximering het zelfde resultaat hebben, maar voor de in de praktijk steeds voorkomende onvolkomen concurrentie is dat geenszins het geval.

Het rapport wijst op een eigenschap van het Amerikaanse zakenleven, die wij uit het motief van de omzetmaximering menen te mogen verklaren. Voor de Groothandel geldt immers: „Think retail” en voor de kleinhandel: „Think consumer”, m.a.w. men staat op het standpunt, dat men zijn eigen doel (max. omzet) het beste kan behartigen door aan de belangen van de afnemer te denken.

Twee dingen vallen bij de bestudering van de Amerikaanse Kruideniersbranche op, nl. het praktisch over de hele lijn aanvaarden van de

techniek van de zelfbediening en het feit, dat er een zodanige uitbreiding van het assortiment heeft plaats gevonden, dat alle artikelen van dagelijkse behoefte, kruidenierswaren, vlees, groente, brood enz. onder één dak te verkrijgen zijn. Aan het slot van de reis kwam het team tot de conclusie, dat het belangrijkste verschijnsel, dat in Amerika is aangetroffen, niet de zelfbediening is, maar juist deze „one-stop shopping”. Of de zelfbediening, die wel personeel bespaart, tot kostenverlaging heeft geleid, is aan het team niet duidelijk geworden, maar wel is de betekenis van de uitbreiding van het assortiment zeer belangrijk. Hierdoor is het detailbedrijf uitgegroeid tot een groot bedrijf met interne arbeidsverdeling, gebaseerd niet op de specialisatie op de klant of de behoefte, maar op de *differentiatie* van de handelingen, die voor de verkoop nodig zijn.

Door het toepassen van de zelfbediening en het bouwen van een winkel met meerdere afdelingen, is er evenwel een grotere kapitaalsinvestering per \$ 1.000.— omzet nodig. Ook in Amerika levert, door de belastingen, de zelffinanciering grote moeilijkheden op. Voor een belangrijk deel heeft men deze op kunnen vangen doordat bankwezen, investeringsmaatschappijen en institutionele beleggers een *dynamische investeringspolitiek* voeren. Zij realiseren zich, dat de levensmiddelenbedrijven, juist omdat zij in relatief noodzakelijke goederen handelen, weinig conjunctuurgevoelig zijn en dus voor vele instanties een geschikt beleggingsterrein vormen. Hier is evenwel sprake van een wederzijds verband met de bedrijfsomvang. Kleine bedrijven lenen zich niet voor externe financiering en dus blijven zij klein. Minstens moet potentieel de mogelijkheid tot groei aanwezig zijn, willen de levensmiddelenbedrijven langdurig vermogen aan kunnen trekken. In verband met de financieringswijze is het van belang, dat veelal de grote winkelpanden door de ondernemers gehuurd worden tegen een bedrag van 1 % van de omzet, uiteraard met een gefixeerd minimum. Op deze wijze delen dus de financierende bouwmaatschappijen in de bedrijfsresultaten van de detailhandel, zonder dat deze te zwaar worden belast of aan zelfstandigheid inboeten. Dit belang brengt mede, dat de beleggingsmaatschappijen al dan niet met behulp van derden, naar gunstige vestigingsplaatsen voor winkels gaan zoeken. Zelfs de panden van warenhuizen en van grootfiliaalbedrijven worden op deze wijze gefinancierd. Soms is de huur verbonden met een annuïteitensysteem, zodat het pand na 30 of 35 jaar eigendom van de huurder wordt.

Het bankwezen is in Amerika bereid voor een belangrijk gedeelte de middelen voor inventaris en goederenvoorraad te verstrekken. Wij krijgen hieruit de indruk, dat het in Amerika relatief gemakkelijk is voor iemand met uitgesproken commercieel talent, maar zonder eigen middelen, om een grote en groeiende zaak op te bouwen. Leverancierscrediet schijnt betrekkelijk weinig voor te komen, waarschijnlijk als gevolg van het streven bij de groothandel om de administratie van de orders, de afleveringen en de debiteuren zo eenvoudig mogelijk te houden en deze onderdelen van de administratie zoveel mogelijk onderling te verbinden, hetgeen een mechaniseren van de administratie eerder lonend maakt. Dat staat ook in verband met het streven de omzetsnelheid en de prestatie per arbeidskracht zo hoog mogelijk op te voeren. De belangrijkste eigenschap, die de ondernemer in groot- en kleinhandel in zijn assortiment ziet, is niet de technische aard van het artikel, maar de omzetsnelheid, die het heeft. Ook ten aanzien van onderdelen van het assortiment wordt deze grootheid bepaald en in haar ontwikkeling nauwkeurig gevolgd. Aan een hoge omzetsnelheid hecht men meer belang dan aan een hoge bruto-winst-

marge. Waarschijnlijk hangt dit ook samen met het streven naar omzetmaximering in plaats van het streven naar winstmaximering. Men berekent evenwel de omzetsnelheid niet alleen per artikel (Jaaromzet: gemiddelde voorraad), maar ook per vierkante voet. Deze laatste grootte wordt zowel voor de winkel in zijn geheel als per artikel bepaald. Vooral in zelfbedieningswinkels is de ruimte duur, dus moet men het rendement van de ruimte goed in het oog houden. Een redelijke prestatie acht men \$ 3.— per vierkante voet per week; dit komt neer op een wekelijkse omzet van \$ 33.— per vierkante meter per week. Nemen wij aan, dat de huur 1 % van de omzet bedraagt, dan komt dit uit op een huur van ongeveer \$ 17.— per vierkante meter per jaar.

Een belangrijke bevinding van het team achten wij nog, dat integratie van industrie en handel weinig voorkomt. Dit is temeer opvallend, omdat vele grossiersbedrijven een omvang hebben, welke zelf produceren mogelijk zou maken. Waarschijnlijk moeten wij dit toeschrijven aan het reeds meermalen geconstateerde feit, dat de ondernemers er naar streven de structuur van hun onderneming zo eenvoudig mogelijk te houden. Door integratie met de industrie wordt de structuur meer ingewikkeld dan door parallelisatie binnen de eigen handelsgeleding. Het is deze parallelisatie welke, binnen het eigen bedrijf, differentiatie van de handelingen mogelijk maakt.

Als wij een enkele critische opmerking mogen maken, dan is het deze, dat dit goed gedocumenteerde rapport, dat voor belanghebbenden veel belangrijke technische details geeft, uiterst karig is met informatie over kosten en kostensamenstellingen.

Ook de vraagstukken verbonden met de kostenverbijzondering, hetzij over afdelingen, hetzij over artikelgroepen, worden maar nauwelijks aangeroerd. Wel vinden wij een opgave van de bruto-winstmarges op de verschillende artikelgroepen. Hierbij valt op, dat de marge voor kruidenierswaren (15 à 17 %) overeen komt met wat in Nederland normaal is. Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden, welke uiteraard voor onze rekening blijft, dat overgang naar Amerikaanse verkoopmethoden voor de kruidenierswaren niet tot een belangrijke daling van de consumentenprijs zal leiden. Anders staat het evenwel met de overige delen van het assortiment. Wij hebben de indruk, dat die relatief goedkoop gedistribueerd worden. Dit zou er dus op kunnen wijzen, en ook het rapport doet dit, dat de succesvolle verkoop van vers vlees, groente en fruit en dergelijke voor een groot deel te danken is aan het feit, dat de Amerikaanse levensmiddelenbedrijven er in zijn geslaagd deze artikelen goedkoper aan te bieden dan eertijds in de speciale slagers- en groentewinkel het geval was (blz. 57). Het maken van vergelijkingen blijft hier evenwel riskant, omdat wij niet weten welke voorbereidingen, die bij ons in de slagerij plaats vinden, in Amerika in andere bedrijven, bijv. vleesgrossiers, gedifferentieerd geschieden. Op zich zelf is het evenwel niet vreemd als het opnemen van artikelen, die in gespecialiseerde winkels een hoge bruto-winstmarge eisen, omdat hun verkoopkosten groot zijn, door parallelisatie met artikelen met lage verkoopkosten (in casu kruidenierswaren) daarvan de invloed ondervinden. Zo komen wij weer terug tot het verschijnsel: de hoge mate van parallelisatie, die tot de zgn. one spot shopping heeft geleid, en tot de grootte van de omzet van de Amerikaanse kruidenierswinkels, in vergelijking met Nederland.

Het eerste nu dat opvalt is, dat bij de telling van 1948 er in U.S.A. 377.939 kruidenierswinkels waren op een bevolking van 158.000.000. Dit komt neer op 418 inwoners per kruidenierswinkel.

In Nederland waren er op 1 Juli 1952 25.010 kruidenierswinkels op een bevolking van 10.500.000. Hier waren er dus 420 inwoners per kruidenierswinkel. Naar het aantal inwoners per kruidenierswinkel waren de Nederlandse bedragen dus even groot als de Amerikaanse! De geldomzet in de kruidenierswinkels bedroeg in Amerika \$ 24.770 miljoen en in Nederland ongeveer f 1.200 miljoen of per winkel resp. \$ 65.000.— en f 48.000.—. Per hoofd van de bevolking waren deze cijfers \$ 155.— en f 115.—. Deze cijfers krijgen enige achtergrond als wij weten, dat het inkomen per hoofd van de bevolking in Amerika \$ 1.798.— is en in Nederland f 1.658.—.

De oude vuistregel, dat voor het binnenlands verkeer de dollar dezelfde plaats inneemt als bij ons de gulden, ook al kan men er meer voor kopen, mogen wij op grond van de inkomens per hoofd wel aanhouden.

Als wij dan de omzet van een gemiddelde Amerikaanse kruidenierswinkel van \$ 65.000.— vergelijken met de Nederlandse omzet van f 48.000.—, dan vinden wij wel een vrij belangrijk, maar toch zeker geen revolutionair verschil, vooral niet als wij rekening houden met het uitgebreidere assortiment.

Nog meer worden wij naar de opvatting getrokken, dat er maar kleine verschillen zouden zijn, als wij ons realiseren, dat in Amerika 50.2 % van de zelfstandige kruideniers een omzet hebben, die beneden de \$ 30.000.— per jaar ligt. 37.6 % bereikt zelfs een omzet van \$ 20.000.— niet.

Evenals in ons land neemt dus, naar het aantal gemeten, het kleine en zeer kleine bedrijf een grote plaats in. Het is nuttig om eerst na te gaan, waar er geen kenmerkend verschil is tussen Nederland en de U.S.A. om daarna des te scherper oog te hebben voor de reële verschillen.

Wanneer wij zien, dat 1.4 % van de winkels een omzet heeft van \$ 500.000.— of meer en 2.9 % van \$ 300.000.— of meer, terwijl deze omzet van \$ 300.000.— of meer 30 % van de totale omzet in de kruideniersbranche uitmaakt, dan volgt daaruit, dat in ieder geval de grote bedrijven in Amerika een veel belangrijker plaats innemen dan bij ons. Een nader onderzoek van de frequentieverdeling van de bedrijven naar hun grootte ligt dus voor de hand. Het blijkt, dat van de 377.939 kruidenierswinkels met een gemiddelde omzet van \$ 65.000.—, er 154.277 zijn, die geen vlees verkopen. Deze hebben een gemiddelde omzet van \$ 26.000.—. De 223.662 bedrijven, die wel vers vlees verkopen hebben gemiddeld een omzet van \$ 93.000.—.

Het verkopen van vers vlees betekent, dat het assortiment sterk uitgebreid is. Er is dus alle aanleiding om te stellen, dat het deze assortimentsuitbreiding is, die het grootbedrijf mogelijk maakt.

Voor een onderzoek naar de frequentieverdeling gaan wij van de volgende gegevens uit.

U.S.A.

Tabel I. ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS 1952 (The progressive grocer)

Omzetklasse	Winkels Aantal	%	% Winkels met een hogere omzet dan het laagste bedrag aangeeft
\$ 500.000.— en meer	4.800	1.4	1.4
„ 300.000.— - \$ 500.000.—	5.200	1.5	2.9
„ 100.000.— - „ 300.000.—	34.500	9.7	12.6
„ 50.000.— - „ 100.000.—	66.000	18.6	31.2
„ 30.000.— - „ 50.000.—	66.000	18.6	49.8
„ 20.000.— - „ 30.000.—	45.000	12.6	62.4
minder dan \$ 20.000.—	133.500	37.6	
Totaal	355.000	100.-	

Omzetklasse	Winkels Aantal	%	% Winkels met een hogere omzet dan het laagste bedrag aangeeft
f 101.000.— en meer	569	2.49	2.49
„ 91.000.— - f 100.000.—	311	1.36	3.85
„ 81.000.— - „ 90.000.—	388	1.70	5.55
„ 71.000.— - „ 80.000.—	548	2.40	7.95
„ 61.000.— - „ 70.000.—	982	4.30	12.25
„ 51.000.— - „ 60.000.—	1.450	6.35	18.60
„ 41.000.— - „ 50.000.—	2.119	9.28	27.88
„ 31.000.— - „ 40.000.—	2.569	11.25	39.13
„ 21.000.— - „ 30.000.—	3.470	15.20	54.33
„ 11.000.— - „ 20.000.—	4.452	19.50	73.83
„ 10.000.— of minder	5.975	26.17	100.—
	22.833	100.—	

De vraag, die wij ons thans willen stellen is, of er ook een zekere regemaat in deze frequentieverdelingen te bespeuren valt, anders gezegd: is er enige wetmatigheid in deze verdeling van grote en kleine bedrijven?

Om dit te onderzoeken passen wij een methode toe, die vooral in de natuurwetenschappen bruikbaar is gebleken. Deze methode bestaat hierin, dat men enige hypothesen opstelt. Vanuit die hypothesen geredeneerd, vindt men dan een bepaalde eigenschap (hier de frequentieverdeling) en daarna gaat men onderzoeken, of het waargenomen ook die zelfde eigenschap heeft. Als dat redelijkerwijze het geval is, mag men aannemen, dat het feitelijke verschijnsel door de aangenomen hypothesen verklaard is.

Als wij niets van de omzet van een winkel weten, dan is een niet onreële hypothese, dat die omzet van een *zeer groot aantal factoren* afhankelijk is. Die factoren hebben zowel betrekking op de ligging van de zaak, het gedrag van de klanten als op de eigenschappen en gedragingen van de ondernemer en zijn personeel.

Onze *eerste hypothese* is nu, dat de omzet in een winkel afhankelijk is van een groot aantal factoren, waar wij verder niets meer van weten.

Onze *tweede hypothese* is, dat een omzetstijging van bijv. \$ 20.000.— op \$ 40.000.— even belangrijk is als een omzetstijging van \$ 200.000.— op \$ 400.000.—. In beide gevallen is het nl. een verdubbeling. Uit deze hypothesen is af te leiden, dat, als deze twee de enige zijn, die werkzaam zijn, de frequentieverdeling van de aantallen winkels naar de omzet zgn. *logarithmisch-normaal* is ¹⁾.

Nu is er een eenvoudig middel om na te gaan, of een frequentieverdeling werkelijk *logarithmisch-normaal* is.

Op bepaald statistisch papier (zgn. *logarithmisch waarschijnlijkheidspapier*) moeten dan de punten, die het aantal zaken met een omzet boven een bepaald bedrag aangeven, op één rechte lijn liggen. Wij behoeven dus slechts de gegevens van onze tabellen op zulk papier over te brengen om ons er van te vergewissen in welke mate de verdeling als *logarithmisch normaal* mag worden beschouwd.

Ook kunnen wij op deze wijze frequentieverdelingen, die geheel of nagenoeg *logarithmisch-normaal* zijn, met elkaar vergelijken.

1) v. d. Woestijne. Een algemene vorm van de vraagfunctie blz. 97.

In onderstaande grafiek vinden wij, zowel voor de U.S.A. als voor Nederland de procentuële verdeling van de aantallen bedrijven met omzetten boven een bepaald bedrag resp. in dollars en in guldens. Wij zien hieruit, dat de helft van de bedrijven (50 %) in Nederland blijft beneden de f 23.000.— en in Amerika beneden de \$ 30.000.—. Hier zijn de verschillen nog klein.

Fig. 1.

Percentage van de kruidenierswinkels met een omzet boven het aangegeven bedrag.

In Nederland komt evenwel 10 % van de bedrijven boven de f 68.000.—; in U.S.A. komen de 10 % grootste bedrijven boven de \$ 120.000.—. Hier is dus reeds een groot verschil.

De 3 % beste Nederlandse bedrijven komen boven de f 100.000.—.

De 3 % beste Amerikaanse bedrijven komen boven de \$ 300.000.—.

Dit is een zeer groot verschil.

Beschouwen wij de lijnen van fig. 1, dan zien wij, dat bij benadering de punten wel op een rechte lijn liggen, maar dat de lijn voor U.S.A. enigszins naar boven buigt en de lijnen voor Nederland licht naar beneden! Dit verklaart, dat de structurele verschillen tussen U.S.A. en Nederland niet in de kleine, maar wel in de grote bedrijven gevonden worden! Hoogst waarschijnlijk is de oorzaak, die de lichte buiging van de U.S.A.-lijnen veroorzaakt de uitbreiding van het assortiment in de grote bedrijven.

Duidelijk zien wij hoe de lijnen van de frequentieverdeling bij de lage omzetten nagenoeg parallel verlopen, waarbij de Amerikaanse omzetten in dollars ongeveer 20 % hoger liggen dan de Nederlandse in guldens.

Naarmate evenwel de omzetten stijgen, buigen beide lijnen uit elkaar en worden de verschillen steeds groter. Het gevolg daarvan is, dat de grote bedrijven in U.S.A. een veel groter deel van de markt voorzien dan de Nederlandse en daar dus meer dan hier de toon aangeven.

Wij willen nu onderzoeken welke invloed dit aantrekken van andere levensmiddelenafdelingen voor de andere levensmiddelenbranches heeft.

Bij een vergelijking van Nederlandse met Amerikaanse cijfers moeten wij steeds bewust zijn, dat de definities, die aan de statistieken ten grondslag liggen, verschillen.

Alleen als er dus *zeer duidelijke* verschillen naar voren komen, mogen wij daaraan betekenis toekennen.

Hieronder geven wij het nodige materiaal.

	U.S.A.	Nederland
Bevolking	158.000.000	10.500.000
Aantal levensmiddelenzaken	504.439	113.450
„ kruidenierszaken	377.939	25.010
„ levensmiddelenzaken geen kruidenierszaken	126.500	88.440
Aantal inwoners per kruidenierszaak ...	418	420
„ „ „ niet-kruideniers- zaak	1.250	120

Natuurlijk kent men in Amerika ook de gespecialiseerde levensmiddelenzaken als slagerijen (24.242), groente- en fruitzaken (15.763), winkels in suikerwerk en noten (32.876), bakkerijen (20.152) enz.

Van deze gespecialiseerde winkels vindt men er 1 op de 1.250 inwoners; in Nederland 1 op de 120 inwoners!

Het is zonder meer duidelijk, dat deze gespecialiseerde winkels in Amerika een geheel andere functie vervullen dan in ons land. Het dagelijkse routinewerk is afgestoten naar de kruidenierszaken; het specialistenwerk is gebleven. Hiermede is in overeenstemming, dat deze gespecialiseerde bedrijven een tien maal zo groot aantal potentiële klanten hebben als het gelijksoortige Nederlandse bedrijf.

Terecht concludeert dan ook het Rapport „Efficiënte Distributie van Levensmiddelen”:

„Indien in Nederland deze ontwikkeling navolging vindt, zal dit betekenen, dat de gemiddelde bedrijfsgrootte belangrijk zal toenemen, welke stijging haar oorzaak vindt in de toepassing van het zelfbedieningssysteem als zodanig en de uitbreiding van het assortiment.

De uitbreiding van het assortiment brengt met zich, dat de betekenis van onze studiereis en de spanwijdte van dit rapport niet tot de kruideniersbranche beperkt kunnen blijven. Dit temeer niet, omdat het verschijnsel van de zgn. one-stop shopping naar ons oordeel in betekenis ver uitgaat boven het verschijnsel van de zelfbediening”.

Iets verder lezen wij:

„Een ontwikkeling in de detailhandel in de richting van de one-

stop shopping is een rustverstorend element. De bestaanszekerheid van een groot aantal middenstanders wordt aangetast. Sommigen zullen in staat zijn zich aan de ontwikkeling aan te passen. Anderen zullen ten onder gaan of een minder rendabele bedrijfsvoering als gevolg zien.

Is het maatschappelijk te behalen voordeel groter dan het offer, dat gebracht wordt? Ongetwijfeld zal deze vraag in de komende maanden voorwerp van onderzoek zijn.

Wij willen hierop niet vooruit lopen, maar wel de aandacht vestigen op de grote economische en sociale winst, die samenhangt met de grotere gemiddelde bedrijfsgrootte in de detailhandel

Een grotere bedrijfsomvang opent tal van besparingsmogelijkheden: meer gelegenheid tot kwantitatieve en kwalitatieve arbeidsverdeling; de mogelijkheid tot differentiatie van de leiding; meer aandacht voor een doeltreffende bedrijfsadministratie en daarmee samenhangende een meer verantwoord bedrijfseconomisch beheer."

Het komt ons voor, dat inderdaad de betekenis van deze studiereis en van dit rapport voor de gehele middenstandspolitiek in ons land van groot gewicht is.

SUMMARY

In this article some results are discussed at which a team which visited the United States under the direction of Drs S. C. Bakkenist, has arrived. The motive that drives the entrepreneur there appears to be not the maximizing of the profit, but the maximizing of the turnover. This also explains the attitude of the trade as regards its customers. For the wholesale trade the general rule is: „think retail”.

The team has arrived at the conclusion that the most important difference as regards the Netherlands groceries is not the self-service but the one-spot-shopping. This means the attracting of articles from other trades (meat and vegetables) which are usually sold elsewhere with higher distributive costs. Thus the one-spot-shopping leads to a saving in the distributive costs on the one hand and to an increase of the turnover and hence of the size of the enterprises on the other hand.

With the help of logarithmic probability paper the frequency-distribution of American groceries is compared to Dutch ones. It turns out that there is a structural difference as regards the enterprises with a great turnover but not as regards those with a small turnover.

This is the reason why the social significance of the great retail enterprises is much more important in the U.S.A. than in the Netherlands. The selling of meat-products and vegetables in the grocery-store has influenced the place which the specialized shop takes in the U.S.A.

It has been explicitly stated in the report that the institutional investors are more interested in foodstuff-enterprises in the U.S.A. than in the Netherlands. The fact that these enterprises are less subject to changes in the business cycle constitutes a positive value for investors in the U.S.A.